

AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAGI AXBOROT ALMASHISH TIZIMINING BANK SEKTORIDAGI ROLI

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti
Mirzayeva Malika Baxadirovna
e-mail. malikamirzaeva01@gmail.com*

***Annotatsiya.** Axborot texnologiyalari ulkan kompyuterlardan ultra yupqa va portativ noutbuk va planshetlarga o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan biznes modellari ham o'zgarib bormoqda va yangi ishtirokchilar paydo bo'lmoqda – mavjud banklarga qarshi kurashuvchi va ko'plab moliyaviy xizmatlarni optimallashtirish imkonini beruvchi innovatsion yechimlarni taklif berildi. Yangi biznes modeli – mijozlarga masofaviy kanallar orqali operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi raqamli banking modeliga o'tishini tashkil qilinish.*

***Kalit so'zi.** Axborot almashish tizimi, integratsiya, online xizmatlar.*

Bugungi kunda bank muhiti yuqori raqobatbardosh bo'lib qoldi. O'zgaruvchan bozor muhitida omon qolish va o'sish imkoniyatiga ega bo'lish uchun banklar eng yangi texnologiyalarga intilmoqda, bu esa boshqaruv tizmining axborot almashishini rivojlantirishga yordam beradigan va tezkor dinamikaga tezda javob beradigan moslashuvchan tuzilmani samarahgali ishlashini belgilovchi "imkoniyatli manba" sifatida qabul qilinadi. Bundan tashqari, u bank biznesi bilan bog'liq odamlar va muassasalar bilan xarajatlarni kamaytirish va samarali aloqa vositasi sifatida qarala [1].

Axborot texnologiyalari mahsulotlarni mukammal ishlab chiqish, bozor infratuzilmasini yaxshilash, xatarlarni nazorat qilishning ishonchli usullarini joriy etish imkonini beradi va moliyaviy vositachilarga geografik jihatdan uzoq va diversifikatsiyalangan bozorlarga chiqishga yordam beradi. Internet banklarning etkazib berish kanallariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Internet bank mahsulotlari va xizmatlarini yetkazib berish uchun muhim vosita sifatida paydo bo'ldi. Bu maqsadga erishish uchun aloqa tarmoqlarining vazifalari shakllantiriladi, ular qaysi ma'lumotlarni, qaysi yo'nalishda, qanday hajmda va qanday sifat bilan uzatilishi kerakligini aniqlaydi. Bu vazifalarni bajarish aloqa tarmog'ini yaratish va takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Rejalashtiriladigan tadbirlar, tarmoqni ishlashga tayyorlashda tashkiliy ishlar orqali amalga oshiriladi. Tayyorlangan aloqa tarmog'i ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi. Tarmoqning o'rnatilgan rejimlarda ishlashi, tarmoqning ishlashini ta'minlash, aloqaning holati va ishlatilishini nazorat qilish bo'yicha ma'lum tadbirlarning o'tkazilishini talab qiladi [2]. Zarur hollarda aloqa tarmog'ining tuzilmasi, ma'lumotlar oqimi va ularning o'tishi, aloqa kanallari va vositalarini o'zgartirish, shuningdek aloqa tarmog'ini boshqarish bo'yicha ma'lum tadbirlar o'tkaziladi. Axborot texnologiyalari banklarni xavfsizlik, aloqa va tarmoq bo'yicha banklar infratuzilmasini mustahkamlash va standartlashtirish, filiallararo ulanishga erishish, real vaqt rejimida yalpi hisob-kitob (RTGS) muhitiga o'tish kabi faol chora-tadbirlarni maksimal darajada oshirish orqali amalga oshiradi. Ko'pgina banklar o'z xizmatlarini kompyuter va elektron jihozlar bilan modernizatsiya qildilar. Elektron inqilob mijozning manfaati uchun bank operatsiyalarida qulaylik va moslashuvchanlikni ta'minlash imkonini berdi. Elektron banking mijozni yirik hisob registrlari va yirik qog'oz bank hisoblari bilan xayrlashishga majbur qildi. Oson bank deb nomlanishi mumkin bo'lgan elektron banklar o'z mijozlariga quyidagi xizmatlarni taklif etadi:

1. Kredit kartalari/Debet kartalari

2. ATM
3. Elektron cheklar
4. Elektron pul o'tkazmasi
5. Mobil banking
6. Elektron ma'lumotlar almashinuvi

Mijoz dunyoning qayerida bo'lishidan qat'i nazar, istalgan joyda bank xizmati. Dunyoning istalgan nuqtasidan balans so'rovi, xizmatlar uchun so'rovlar, ko'rsatmalar berish va hokazolar mumkin. Istalgan vaqtda bank - real vaqt rejimida va eng muhimi, kuniga 24 soat, haftada 7 kun pul mablag'larini boshqarish. Tovarlar va xizmatlarni onlayn xarid qilish, shu jumladan onlayn to'lov amalga oshiriladi.

Texnologiyaning eng ko'zga ko'ringan ta'siri banklarning samarali xizmatlar ko'rsatish uchun undan samarali foydalanish uchun strategik javob berish usulida namoyon bo'ladi. Ushbu xizmat sifatiga ta'sirni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. Avtomatlashtirish bilan xizmat endi faqat yirik banklar uchun marketing ustunligi bo'lib qolmaydi. Cheklangan filiallar tarmog'iga ega bo'lgan kichik va nisbatan yangi banklar o'z faoliyatiga IT-ni integratsiyalashgan holda, o'rnatilgan banklar bilan raqobatlasha oladigan darajada yaxshi joylashadilar.

2. Texnologiya ba'zi moliyaviy xizmatlarni tovarga aylantirdi. Shuning uchun banklar mijozlar bilan umrbod munosabatda bo'la olmaydi va ular bu munosabatlarni rivojlantirish va mijozlarning sodiqligini saqlab qolish uchun doimiy ravishda ishlashlari kerak.

3. Texnologiya, bir tomondan, mijozlarga xizmat ko'rsatishda kuchli vosita bo'lib xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, uning o'zi bank xizmatlarini shaxsiylashtirishga olib keladi. Bu bank munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'n yillik kompyuterlashtirish hech qachon oddiy yoki iliq qo'l siqish o'rnini bosa olmaydi.

Xizmatlarni yetkazib berish narxini pasaytirish uchun banklar o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kanallari orqali mijozlarning muntazam so'rovlarini avtomatlashtirishlari kerak. Buning uchun ular qo'ng'iroq markazlari, kiosklar, bankomatlar va Internet-bankingga sarmoya kiritishlari kerak, bugungi kunda ularning biznes strategiyasi bilan integratsiyalashgan IT infratuzilmasi mijozlarga yo'naltirilgan bo'lishini talab qiladi.

Zamonaviy bank faqat o'zining filial tarmog'iga tayanishi mumkin emas. Mijozlar endi yangi, qulayroq yetkazib berish tizimlarini talab qilmoqdalar va Internet-banking kabi xizmatlar mijoz uchun ikki tomonlama rolga ega. Ular an'anaviy bank xizmatlarini taqdim etadilar, ammo qo'shimcha ravishda o'zlarining hisobvaraqlari holati va bankning boshqa ko'plab xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlarga ko'proq kirishni taklif qilishadi [4]. Buning uchun banklar hisob ma'lumotlari qatlamlarini yaratishlari kerak, ularga bank xodimlari ham, mijozlarning o'zlari ham kirishlari mumkin. Internet orqali interaktiv elektron havolalardan foydalanish mijozlarga o'zlarining moliyaviy ahvoli va bank tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar to'g'risida ko'proq ma'lumot berishda muhim yo'l bo'lishi mumkin.

Kompyuterlarda saqlanadigan ma'lumotlar endi kerak bo'lganda Internet-banking mobil banking, bankomatlar va boshqalar orqali ko'rsatiladi. Bularning barchasi ma'lumotlarning maxfiyligi va maxfiyligi masalalarini keltirib chiqardi [5]:

1. Kompyuterning ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari, xususan, tezkor o'tkazish, integratsiya va qidirish qobiliyatlari odamlarning shaxsiy hayoti buziladimi yoki yo'qmi degan shubhalarni keltirib chiqaradi.

2. Alohida ma'lumotlar ob'ektlari faqat bevosita manfaatdor shaxslar uchun mavjud ekan, hamma narsa o'z joyida bo'lib ko'rinadi, ammo batafsil individual ma'lumotlarni yaratish uchun o'zaro bog'langan ma'lumotlarning ko'pligi maxfiylik muammolarini keltirib chiqaradi.

3. Mijozlar banklar tomonidan o'z tranzaksiyalari va kompyuterlashtirilgan tizimlar bilan bog'lanish bo'yicha maxfiylikni saqlashning etarli emasligidan shubha bilan tahdid qilishadi.

1-rasm. Yangi munosabatlarga yo'naltirilgan bank

Har qanday konstitutsiyaviy jihatdan tashqari, ko'plab davlatlar shaxsiy daxlsizlikni inson huquqlarining sub'ekti deb bilishadi va kompyuterdan foydalanish odamlar haqidagi turli ma'lumotlar mumkin bo'lgan bosqichga o'tmasligini ta'minlash uchun kompyuter ma'lumotlarini qayta ishlash bilan shug'ullanuvchilarning javobgarligi deb hisoblashadi. to'planishi, birlashtirilishi va tezda olinishi mumkin [3]. Yana bir muhim mas'uliyat - ma'lumotlardan faqat mo'ljallangan maqsadda foydalanilishini ta'minlash.

Biroq, internet-banking ommabopligining tez sur'atlar bilan o'sishi ushbu yangi turdagi bank xizmatlariga barqaror va samarali talab mavjudligini tasdiqlaydi. Internet orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish narxi minimal, bu esa mijozlarning qiziqishini uyg'otadi. Raqamli bank industriyasini rivojlantirish har bir tijorat bankining sa'y-harakatini, shuningdek, Davlat bankining ko'magini talab qiladi. O'zbekiston tijorat banklari ham o'z boshqaruvi va strategiyasini yangi biznes modeli talablariga javob beradigan tarzda qayta tashkil etishi kerak. Shunga ko'ra, banklar tegishli inson resurslarini rivojlantirish bilan birga o'zlarining biznes madaniyatini o'zgartirishlari kerak. Bundan tashqari, tijorat banklari, shuningdek, aloqa, ijtimoiy media ma'lumotlarini boshqarish, axborot texnologiyalari platformalarini yangilash, tarmoq xavfsizligini boshqarish sxemalarini ishlab chiqish va ushbu raqamli asrda yaxshiroq boshqarish uchun mijozlarni tasniflashga e'tibor qaratishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Lipton, A., Shrier, D., & Pentland, A.. Digital banking manifesto: the end of banks. Massachusetts Institute of Technology (2016).
2. Mirzaeva M.B., Muhamedaminov A.O., Qayumova A.M. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq xavfsizligini boshqarish markazlarini qurish usullari va vositalari. Journal of Technical Sciences. Volume 5, Issue 2, 2022. – B. 38-45
3. Mirzaeva M.B., Muhamedaminov A.O., Qayumova A.M. Methods and Tools for Building Network Security Management Centers in Information and Communication Networks. Journal of “Algebraic Statistics”. Volume 13, No. 3, 2022. – P. 915-923
4. Абдурахманов Р.П., Тожиева Ф.К., МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА. Universum: технические науки: научный журнал. – № 6(111). Часть 1., Июнь 2023. - С. 10-14
5. Djamatov M.Kh., Mirzaeva M.B. ANALYTICAL METHOD OF FORECASTING THE SECURITY LEVEL OF INFORMATION SYSTEMS BASED ON A TIME SERIES MODEL. Published 2023-05-29